

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'AT
ASOSIDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH.**

Sh. Taylanova

p.f.d.prof.

Aliyeva Asila Abdirashid qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogik

Instituti magistranti

Annotatsiya: Bolalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda turli omillar turlicha ta'sir etadi. Bu omillar ichida ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish eng asosiysi hisoblanadi. Hozirgi kunda ta'lim oluvchilarning kreativ salohiyatini shakllantirishning innovatsion o'qitish modellarini takomillashtirish, arttexnologiyalarga ustuvorlik berish asosida o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish san'at pedagogikasining istiqbolli yo'nalishi sifatida alohida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, tasviriy san'at vositasida o'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda integrativlikni ta'minlash, ijodiy muhitni yaratish orqali o'quvchilarni san'at olamiga "o'shno etish"ning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, bolalar ijodiy faoliyatini tashkil etishning dars va darsdan tashqari shakllarini ishlab chiqishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, tadqiqot, tabiiy materiallar, ijodiy qobiliyat, kuzatish, idrok etish, tabiat bilan uyg'unlik, go'zallikni his qilish, qobiliyat, badiiy tasvir, tajriba-sinov.

FORMATION OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN BASED ON VISUAL ARTS.

Sh.Taylanova

p.f.d.prof.

Aliyeva Asila Abdirashid qizi

Master's student of Uzbekistan-Finland

Pedagogical Institute.

Abstract: Different factors influence children's scientific outlook in different ways. Among the factors, the development of creative and logical thinking is the most important. Nowadays, education improvement of innovative training models of formation of creative potential of recipients, the art of developing creative abilities in students based on giving priority to art technologies is recognized as a promising direction of pedagogy. In particular, fine art is a tool to provide integrative environment in forming creative thinking of students improvement of "acquainting" students with the world of art through creation. To develop forms of organizing children's creative activities in and out of class great importance is attached to it.

Key words: Preschool education, research, natural materials, creative ability, observation, perception.

Harmony with nature, sense of beauty, ability, artistic image, experience-test. Ma'lumki jamiyat uchun barkamol insonni tarbiyalashda tasviriy san'at asarlarining o'rni va ahamiyati katta. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning ma'naviy jihatdan barkamol bo'lishida nafosat tarbiyasi katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, tasviriy san'at vositasida bolalarning kreativ tafakkurini shakllantirish va ijodiy qobiyatlarini oshirishimiz, shu bilan birga yangi arttexnologiyalar orqali tarbiyalanuvchilarning qiziqishlarini oshirishimiz mumkin. SHu sabab ham tadqiqot mavzuyimizni

“Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy san’at asosida ijodkorlikni shakllantirish” mavzusini tanladik. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”, 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limni tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonlari, 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligi yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tasviriy san’at voqelikni anglashning samarali vositasi bo‘lib, shu bilan birga vizual idrok, tasavvur, fazoviy shakillar, xotira, hissiyotlar va boshqa aqliy jarayonlarning rivojlanishi va shakllanishiga yordam beradi.

Rasm chizish –bu bolalarning sevimli mashg‘ulotlaridan biri bo‘lib, ularning ijodiy faolligini namoyish etish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, rasm chizish texnikasidan xabardorlik va texnik mahorat kichkina bola uchun juda qiyin. Shuning uchun o‘qituvchi ish mavzusiga katta e’tibor berishi kerak.

Respublikamizda boshlang‘ich ta’lim mazmunini takomillashtirish, san’at ta’limini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, tasviriy san’atni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim va uni tizimlashtirish masalasi milliy strategiyani belgilovchi omillardan biri sanaladi. Mustaqillik yillarida ta’lim masalasi eng ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilgan bo‘lib, uning maqsadi “barkamol shaxs”ni yaratishga qaratilgan edi.

Bugungi kunda esa ta’lim tizimining maqsadi shaxs va uning mamlakat iqtisodiyoti va strategik rivojlanishi bilan bog‘liq ravishda o‘zgarayotgan bo‘lib,

mamlakat istiqbol taraqqiyotini ta'minlab beradigan "inson kapitali" tushunchasiga yo'naltirilgandir.

Avvaliga ilk mustaqillik yillarida ta'lim tizimi oldida ta'limni tubdan isloh qilish, ta'lim mazmunini milliyashtirish, uning asoslarini mohiyatan demokratik prinsiplar va milliy manfaatlar negiziga qurish, ta'lim mazmunini mafkuraviylikdan ozod qilish, uni dunyo standartlari darajasiga olib chiqish kabi muhim masalalar tashkil qilgan bo'lsa, hozirda ta'lim tizimida ikkinchi tub jarayon boshlangan bo'lib, uning maqsadlari ta'limda zamonaviy o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgandir. Mazkur yangi o'zgarishlar mamlakat strategiyasida Yangi O'zbekistonni yaratish tamoyillari bilan uzviy bog'langandir. Mazkur tub o'zgarishlar ta'limni "inson kapitali", ya'ni mamlakat iqtisodiyotida texnogen inqiloblarni amalga oshira oladigan, iqtisodiy o'sish va rivoj uchun mutaxassislar zahiralarni yetkazib bera oladigan, mohiyatan yangi tipdagi iqtisodiy samaradorlikka yo'naltirilgan kadrlarni yetishtirib beradigan ta'lim tizimiga qaratilgandir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim islohotlarining yangi davri boshlangan bo'lib, mazkur tub o'zgarishlarning maqsadi bir necha omillar bilan belgilanadi: milliy ta'lim tizimi holatining bugungi dunyo miqyosidagi zamon talablaridan orqada qolayotganligi, dunyo iqtisodiyotining tez sur'atlar bilan rivojlanayotganligi, mamlakat mana shu ilg'or davlatlar qatoriga qo'shilishi uchun yaqin va uzoq kelajakka yo'naltirilgan strategik rejalarini amalga oshirishi zarurligi; dunyo iqtisodiyoti salohiyati va yo'nalishlarining o'zgarayotganligi, so'nggi davrdagi dunyo bozorida yangi innovatsion tovarlar (facesbook, uyali telefon va aloqa, telegram, kompyuterlar, mobil aloqa, vositasiz aloqa, raqamlashtirilgan iqtisodiyot) asosida yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lgan yakka shaxslar turganligi, mana shu yakkaxon shaxslar butun mamlakat va dunyo tafakkurini o'zgartirayotganligi hamda dunyo moliyasining eng katta hajmini o'z qo'liga kiritayotganligi, ta'lim tizimi esa mana shunday yoshlarni shakllantirishni maqsad qilib olishi zarurligi; agar avvalga erkin va barkamol shaxs tarbiyasi davlat rivoji uchun yetarli bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda

erkin, kreativ, ijodiylikni o'zida namoyon eta oluvchi yetakchi, ya'ni o'z atrofiga yangilikni yarata oluvchi shaxslarni birlashtira oluvchi yetakchilik, natijador yetakchilikka bo'lgan talabning ortib borayotganligi, agar avvaliga intellektual o'sish va rivoj yetarli bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda kreativlik, ya'ni ijodiylik asosida o'z tafakkurini shakllantirgan va mana shu kreativlikni iqtisodiy o'sish uchun xizmat qilishga yo'naltira olgan shaxslar kerak bo'layotganligi, shaxsda turli iste'dodlar mavjud bo'lishi mumkinligi, mana shu iste'dodlar asosida boladagi ilk layoqatlar turishi, kreativlik omilining muhim ahamiyat kasb etishi, kreativlik xususiyatlari jamiyatimiz uchun o'ta zarurligi va mazkur xususiyatni erta bolalik davridanoq shakllantirish darkorligi, biroq bizning milliy ta'lim tizimida shaxsiy va kasbiy kompetentlikdan ko'ra xususiy va umumiy, barchaga barobar darajadagi bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish odatiy holga aylanganligi, yangi ta'lim islohotlari masalasi mamlakatimizning yaqin va uzoq muddatga mo'ljallangan maqsadlari bilan uzviy aloqador ekanligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги Қонуни. // <https://lex.uz/docs/5013007> Тошкентш 2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон).

2. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими (www.lex.uz). – 356.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони // *Халқсўзи*. – Т.: 2017. – № 28(6722).

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги тузилди (4-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил

26 июндаги 411-сонли қарори таҳририда Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 27.06.2020 й., 09/20/411/1000 сон) (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.04.2020й., 09/20/240/0466-сон, 27.06.2020й., 09/20/411/1000-сон, 29.09.2020й., 09/20/593/1340-сон, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.08.2021й., 09/21/524/0802-сон) [//https://www.norma.uz/](https://www.norma.uz/) қонунчиликда yangi prezident ijod va iqtisodlashtirilgan maktablarni bitta organ boshqaradi.

5. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш, концепциясини тасдиқлаш тўғриси [//https://lex.uz/docs/4312785](https://lex.uz/docs/4312785). (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019й. , 06 / 19/5712/ 3034-сон, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.07.2021й. , 06/21/6268/0700-сон).

6. Akramova F.A. Oilada sogʻlom psixologik muhitni tarkib toptirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. – T.: 2014. – 185 b.

7. Alimov F., Shodimetov X., Ibragimov A. Kompyuter grafikasiva asoslari. – T.: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2012. – 156 b.